

PROEVE VAN EEN VRAGENLIJST OVER INTERNE CONTROLE

(Aanvulling)

Tot mijn spijt is de opmerking omtrent de Nederlandse literatuur (tweede alinea van het als bijlage bij het juli-nummer van dit blad verschenen artikel) onvolledig gebleken. Daarin had namelijk vermeld behoren te zijn, dat in „Het fraude-probleem” - met welk boek van de hand van collega W. G. Brugge de literatuur na het afsluiten van ons overleg omtrent de vragenlijst, doch nu al weer een jaar geleden is verrijkt - als bijlage een „Vragenlijst ter toetsing van het interne controle-programma” is opgenomen.

J. F. Meijeraan